

SHARIF YUSUPOV - MANBASHUNOS OLIM

To'rayeva Muhayyo Qurbon qizi

Toshkent davlat O'zbek tili va adabiyoti
universiteti 1-bosqich tayanch doktoranti<https://doi.org/10.5281/zenodo.7962646>

Annotatsiya: O'zbek manbashunosligining rivojiga munosib hissa qo'shgan olim Sharif Yusupov ilmiy faoliyati davomida, Furqat, Kamiy, Muhyi kabi bir qator ma'rifatparvar shoirlar ijodini, Qo'qonning so'nggi xoni Xudoyorxon tarixini o'rgandi. U ilmiy asarlarida o'sha davrdagi tuzum mafkurasi tufayli buzilib talqin qilingan ko'pgina haqiqatlar ochiqdadi. Ushbu maqolada Sharif Yusupovning izlanishlari natijasida amalga oshirgan Furqat hayoti va ijodi haqidagi ilmiy qarashlari va ularning bugungi kundagi manbashunoslik rivojidagi ahamiyati haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: maqola, manbashunoslik, ma'rifatparvarlik, manba, arxiv, munshoat.

O'zbek adabiyotshunosligi va manbashunosligi rivojiga katta hissa qo'shgan olim, professor Sharif Yusupov 1928-yil 28-martda Toshkent shahrida tug'ilgan. U Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat pedagogika institutida tahsil olgan. So'ng aspirantura, zamonaviy adabiyotning dolzarb mavzusiga oid dissertatsiyasini, 1990-yilda "Furqat va o'zbek ma'rifatparvarlik adabiyoti" mavzusidagi doktorlik dissertatsiyasini muvaffaqiyatli himoya qilgan. 300 ga yaqin manbashunoslik, mumtoz va hozirgi o'zbek adabiyoti masalalariga bag'ishlangan maqolalar, o'nlab kitoblar nashr qildirdi. Uning "Xudoyorxon va Furqat" (1995), "Furqat yo'llarida" monografiyasi, (1984) "Do'stlik qaldirg'ochlari" risolasi (1983), "O'zbek ma'rifatparvarlik adabiyoti va Furqat" o'quv qo'llanmasi (1992) Furqat ijodini o'rganishda muhim manbalardir. Olim Muqimiy, Muhyi, Kamiy, Komil kabi ma'rifatparvar shoirlar ijodiy faoliyatiga bag'ishlangan tadqiqotlar olib bordi. Olimning "Muqimiy va Muhyi", "Komil haqida yangi ma'lumotlar", "Kamiy - ma'rifatparvar shoir", "Sattorning tarjimai hol asari", "Isyonkor dodxoh", singari salmoqli ishlari, Sharifxo'ja, Muhiddinxo'ja, Saidrasul Aziziy, Eshonxo'ja mudarris va boshqa ma'rifatparvarlar xususidagi yangi dalil mulohazalarni birlamchi manbalar asosida bildirdi. Bundan tashqari, olim Sho'rolar davrida o'rganilmay qolgan yoki yomon o'tliq qilingan hukmdorlar, sarkardalar, ziyoli savdogarlar faoliyatiga oid yangi-yangi tadqiqotlarni amalga oshirgan. Xudoyorxon va uning ajdodlari, xonning ma'rifatparvar shoir o'g'li Fansurullobek, jasur sarkarda Alimquli, mustaqillik fidoyisi Hakimxo'ja qozikalon, mustamlaka Turkistonida tijoratchilik iftihori bo'lgan Valihojiboy, Tojimuhammad, Mirzo Abdullo va boshqalar haqida e'lon qilgan yirik tadqiqotlari, Qo'qon xonligi tarixiga oid "Xufiya qatlamlar" asari shular jumlasidandir.

Olimning ilmiy izlanishlari davomiida nafaqat adabiyotshunoslik, tarix, matnshunoslik, manbashunoslik, musiqa va aniq fanlar rivojiga hissa qo'shadigan bir qator manbalar o'rgandi va ommaga ular haqidagi ma'lumotlarni tanishtirish orqali bu sohalarining rivojiga munosib hissa qo'shdi desak, mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Ayniqsa, uning ilmiy faoliyati bevosita Furqat ijodi bilan bog'liq bo'lib, uning fidokorona harakatlari natijasida shoirning hayoti va ijodiga sovet ittifoqi davridagi noo'rin qarashlar, tahlillarni bartaraf etishga yo'naltirilgan bir qator izlanishlar amalga oshirildi. Olim shoirning shaxs sifatidagi va ijodkor sifatidagi o'zligini tiklashga tarixiy haqiqatlarni ochiqlash orqali harakat qiladi. Olimning ana shunday mashaqqatli mehnatlarining samarasi bo'lmish, "Sarguzashtnomaning yana bir bobi" maqolasida Furqatning "Sarguzashtnoma" goh "Furqatnoma" deb yuritiladigan katta

avtobiografik asarining “Turkiston viloyati gazetasi”ning o‘n uch sonida ya’ni, 2, 3, 5, 8,10, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 25-sonlarida chop etilganligi ta’kidlab, Furqat biografiyasiga oid yangi ilmiy ma’lumotlarni o‘quvchilar hukmiga havola etadi. Adabiyotshunos Xolid Rasulov tomonidan “Tanlangan asarlar”ga kiritilgan matndagi ba’zi chalkashliklar, xatolar haqida so‘z yuritar ekan, bu xato va chalkashliklarni izohlab beradi. Xususan, “jurnalning 15-yanvardagi 2-sonida e’lon qilingan qismida (bu qism Furqat tanlangan asarlarida “22-yanvar 3-son” tarzida noto’g’ri ko’rsatilgan) Furqat xo’jandlik do’shti bilan uchrashgani haqida so’zlarkan, u “suhbati qadim rioyatni tutgan”ini yozadi. Kitobda esa biz “suhbati qadim rivoyatni tutib” degan so’zlarni o’qiydiki, “rioyat” va “rivoyat” iboralarning lug’aviy ma’nosi bir biriga sira to’g’ri kelmaydi”. deya o’z fikrlarini ilmiy asoslaydi. Olim asardagi xato va kamchiliklarni jurnalning har bir soni bilan taqqoslab, bunday o’rin bilan o’quvchilarni tanishtirishiradi. U “Jurnalning 22-yanvar 3-sonida “ul xalqning arolaridagi rusum-qavoid” haqida gap borar ekan so’ngi juft so’z “rusum qoida” tarzida berilgan. Ma’lumki, “qavoid” ko’plik sonni anglatsa, “qoida” birlik sonidir. Yana shu sonida “tez-tez havo muqaddar bo’lib, ulug’ sellar kelib muhabbat bo’lur ekan” degan xato jumla bor. Chunki ulug’ sellar kelgandagi holatning “muhabbat” so’ziga aslo aloqasi yo’q. shunday bo’lgach, matbaa xatosi bo’lgan bu so’zni matnni tayyorlash vaqtida “qo’rqinchli manzara” ma’nosini anglatuvchi “mahobat” so’zi bilan almashtiraverish kerak edi.” deb izohlaydi

Olim asarni sinchiklab o’rganib taqqoslash jarayonida bunday xatoliklarning bir qanchasini sanab o’tadi. “Shayxovand Tahur maqbaralari javorida mutavattin Mahmudxo’ja” xususida so’z yuritilgan o’rinda “mutavattin- yashovchi, istiqomat qiluvchi” iborasining tushirib qoldirilganligi, Mahmudxo’ja Furqatni “yaxshi mutribu nodir mug’anniyar majlisidan mamnun qilingan”ligini aytilar ekan, “nodir” so’zining e’tibordan soqit qilinganligi, “adab” ma’nosini bildiruvchi “ta’dib” iborasining ikki o’rinda “tadbir” iborasi bilan almashtirilganligini ta’kidlaydi.

12-martdagi 10-sonda Furqat maktabda “Mirzo Abdulqodir Bedil devoni g’azaliyotiga dil bog’lab” besh oygacha undan bo’shamagni haqida gapiradi. Bunda ham “bog’lab” iborasi o’rniga kitobda “bag’ishlab” iborasi ishlatilgan. 13- aprel 15-sonning birinchi abzasida “Amir Alisher Navoiy” yozilgani holda kitobda “amir” so’zi tashlab ketilgan. Yana shu sonida Furqat Toshkentning ruslar yashaydigan yangi shahar qismini tasvirlar ekan, “ o’ramlari Rossiya shahri o’ramlaridek orasta” ekanini yozadi. Ko’rinib turibdiki, “o’ram” deganda avtor “ko’cha” so’zini nazarda tutyapdi. Lekin bu ibora kitobda “o’rmon” tarzida berilishi nojo’ya ish bo’lgan. 25-maydagi 20-sonida Furqat fotografiyada surat olinish jarayonini ifodalar ekan “mazkur oyina yuzidan hijob olg’onda mashina orqasidagi boshqa oyinag’a ul odam aksi baayni naqsh bo’lur ekan” deb yozadi. Lekin kitobda “ul odam aksi o’rniga “ul oyina aksi” deb yozilganki, bu hol o’quvchini chalkashtirishi turgan gap deb o’z fikr-mulohazalarini bildiradi.

Bundan tashqari olim “Sarguzashtnoma”ning “Turkiston viloyatining gazetasi”dagi 1891-yil 8-iyun 22-sonidagi qismi butunlay tushirib qoldirilganni nashrning eng katta kamchiligi deb hisoblaydi. Bu qismda “Sarguzashtnoma”ning Toshkentda yakuniy qismi xususida ekanligini, unda Furqat rus xalqining quyi tabaqasi o’z oilalari bilan birgalikda bo’sh vaqtni o’tkazadigan kulublar faoliyati haqidagi qiziqarli ma’lumotlar berganligini ta’kidlaydi. Shuningdek maqolada tushirib qoldirilgan ushbu qismni keltirib, o’quvchini tanishtiradi. Maqola so’ngida bu qismi Furqatning ikki tomlik “tanlangan asarlar”ining ikkinchi tomiga, 144-betga, “Vaqtiki rusiya xalqining eng katta bayrami...” deb boshlanadigan abzas oldiga kiritilishini ta’kidlaydi.

Uning zahmatli harakatlari natijasida Furqatning “Sayohatnoma” asaridagi xato va kamchiliklar, nuqsonlar o‘quvchiga tanishtirildi va asar haqidagi noto‘g‘ri ma‘lumotlar manbalarni tadqiq qilish orqali bartaraf etildi. Olim har qaysi manba ustida ishlar ekan uni oxirigacha o‘rganmasdan qo‘ymasligini, har bir detallarga, har bir so‘zning ma‘nosiga jiddiy etibor beradi.

Uning yana bir “Furqat faoliyatining ba‘zi qirralari” maqolasida Furqatning chet ellardagi faoliyati faoliyati xususida so‘z yuritar ekan, u haqidagi qiziqarli ma‘lumotlar bir qancha furqatshunos olimlar tomonidan tadqiq qilinishiga qaramasdan, bu davr yetarlicha yoritilmaganligini ta‘kidlaydi. Olim Furqat ijodining ana shu davrini uning ijodiy faoliyatida ayriча ahamiyatga ega ekanligini bildirib, shoirning chet elda yurgan vaqtlarida rus tilini o‘rganishga qaratilgan tadbirlari xususidagi ayrim faktlarni keltiradi. U maqolada “Furqat Farg‘ona va Toshkentda yashagan vaqtida rus tilini o‘rganish haqida biror maxsus asar yozganligi ham, bu g‘oyat muhim ishga yurtdoshlarini ochiqchasiga da‘vat etganligi ham ma‘lum emas. O‘lka aholisini rus tilidan bahramand etishdan iborat u vaqtda Furqat asarlarining botiniy mazmunidagina anglashilardi, xolos. Chet el sharqi mamlakatlari hayoti bilan chuqurroq tanishgan sari Furqatda o‘z hamyurtlarini rus tilini o‘rganishga da‘vat etish istagi kuchaygandan kuchaydi” tarzidagi fikr mulohazalarini bildiradi. Sharif Yusupov Furqat “Kavkabi nosiri” nomli gazetada yevropaning yirik mamlakatlarida rus tilini o‘rganishga katta e‘tibor qaralayotgani xususidagi maxsus material bilan tanishgani va unda ko‘tarilgan masalaning xalqaro ahamiyatini puxta idrok etib “Turkiston viloyati gazetasi”ga yuborganini va u gazetaning 1893-yilgi sonlaridan birida chop etilganligi haqidagi ma‘lumotlarni maqolasida keltirib, shu materialning tekstini va o‘zbek tilidagi tarjimasini bilan o‘quvchilar hukmiga havola etadi.

Olim Furqatni rus tilini o‘rganishni targ‘ib qilibgina qolmay o‘z amaliy faoliyatida ularga o‘rnak bo‘lgan o‘rinlar bilan ham tanishtiradi. Furqat “Yorkentda istiqomat qilgan yillarida Toshkentga maxsus xat yo‘llab bunday iltimos qiladi: “ Yorkandda turg‘uvchi o‘rus tobe‘i Yusuf Qodirxon o‘ruscha xat o‘rganmoqni xohlaydur. Marhamat qilib bir dona “Самоучитель” yuborsalar ziyoda xursand bo‘lurmiz. Munda boshqa ham birmuncha savdogarlarni bolalari o‘ruscha xat o‘rganmoqni xohlaydi.” mazmunidagi xat bilan murojat qilganligini keltirib o‘tadi. Sharif Yusupov bu yerda M. Oraqulov tomonidan rus tilini mustaqil o‘rganuvchilar uchun 1887-yilda Toshkentda nashr etilgan qo‘llanma haqida gap boryotganligini aytadi. Bundan tashqari, olim shoirning Toshkentda ekanligida rus tilidagi gazetalarni mustaqil o‘qiganligi haqidagi ma‘lumotlar manbalarda yo‘qligi, lekin “Turkiston viloyati gazetasi”ning 1905-yil 6-aprel sonida bosilgan “Xorijiyah shahardan yozgan bir oshnoning so‘zi” nomli maqolasida: “Chunonchi men rusiyah gazetalarni ham o‘qidum. Hech qachon yopun xalqini shikvau shikoyat qilmaydur” deya bu borada o‘zi erishgan muvaffaqiyatlaridan hamyurtlarini voqif etganligi haqidagi ma‘lumotlar bilan o‘quvchini tanishtiradi.

Bundan tashqari, Furqat asarlari tilini tadqiq etgan U. Tursun, va B. O‘runboyev o‘zlarining “O‘zbek tili tarixi” qo‘llanmasida shoir ishlatgan 20 ta ruscha so‘zni keltirganligini, Furqat boy merosiga chuqurroq nazar tashlansa 150 chamasini ruscha so‘zlar qo‘llaganligi haqida ma‘lumot beradi.

Olim Furqat ijodiy faoliyatini o‘rganish mobaynida, shoir asarlarida adabiyot, tarix, musiqa va boshqa dunyoviy bilimlarni puxta egallaganligi haqidagi dalillarni keltirib o‘tadi. Olim Furqatni rus tilidan tashqari yana bir nechta tillarni bilganligini quyidagicha izohlaydi: “chet

elda Furqat rus tilidan tashqari bir necha tillarni ham muvaffaqiyat bilan o'rgangan. Masalan, u Istanbulda birmuncha vaqt yashaganidan so'ng yozgan "Ey, sabo" radifli g'azaldan Furqatning turk tilini bilishi ayon bo'lsa, yuqorida zikr etilgan "Kavkabai noiri" gazetasi afg'on tilida edi. "Hablul matin" va "Pesai axbor" xususida fikr yuritgan materiallarida Furqat ularning hind tilida ekanligini qayd etadi. Nihoyat "Turkiston viloyatining gazetasi"da e'lon qilingan so'nggi asari "Qavoidi Chin va umuroti siyosi"ni Furqat xitoy tilidagi manbaga - Guan Shuyning kitobiga asoslanib yozganligi ma'lum."

Olim Furqatning "Ilm xosiyati" she'ridagi

Kerak har ilmdan bo'lmoq xabardor

Bo'lur har qaysi o'z vaqtida darkor

misralari orqali inson ma'naviy kamolotida aniq fanlarni o'rganish muhim ahamiyat kasb etadigan ishoralardan biri ekanligi, lekin aynan qaysi fanlarni o'rganish haqida aniq ma'lumot keltirmagan deb izohlaydi. Shuningdek Furqatning chet ellardagi faoliyatini tadqiq etgan tojik tarixchi olimi Z. Rajabov shoirning fizika, ximiya, astronomiya fanlarini ancha keng o'rganganligini qayd etganligi keltiradi. Shuningdek olim Furqat "Qavoidi Chin va umuroti siyosiy" asaridan bir misol keltirib shunday izohlaydi. "Furqat to'rt fizik element, ya'ni olov, suv, tuproq va havoning xossalari, ular ta'sir kuchining o'zgarish sabablarini aniq materialistik pozitsiyadan turib izohlaydi. ... Materialistik xarakterdagi ilmiy izohlar Furqatning dunyoqarashi masalalari bilan bevosita bog'liqdir. U xorijda yashagan yillarida tabiat hodisalarinigina emas, balki jamiyat hodisalariga qarashlarida ham katta ijobiy o'zgarishlar sodir bo'lganini ko'ramiz."

U Furqat ijodini o'rganish davomida arxiv hujjatlar, manbalar bilan ishlab amalga oshirgan taqiqotlar bugungi kun furqatshunoslik yo'nalishining, qolaversa, manbashunoslik va arxivshunoslik sohalarining katta bir yutug'laridandir. U ilmiy faoliyati davomida Furqatning ma'rifatparvarlik ruhidagi asarlarining yaratilish tarixini o'rganish bilan jiddiy shug'ullandi. Uning "Gimnaziya", "Akt majlisi xususida" dastxat nusxalarini, "Gimnaziya" she'ri solingan konvert ustiga Furqat o'z qo'li bilan yozgan so'zlarni, "Gimnaziya" she'rining gazeta korrekturasini o'qib, unga muallif o'z qo'li bilan kiritgan tuzatishlar arxivda saqlanib qolganligini aniqlaganligi buning dalilidir. Olim izlanishlar natijasida "Suvorov", "Nag'ma bazmi xususida" asarlarining yaratilishiga sabab bo'lgan haqiqiy voqealar, keyingi she'rida Furqat nomlarini aytmay tasvirlagan ko'pgina san'atkorlarning nomlari aniqlandi. "Vistavka xususida" she'rining yaratilish tarixini o'rganish jarayonida Muhiddinxo'ja, Jamolxon maxdum, N. Likoshin kabi ma'rifatparvarlar bilan shoirning shaxsiy munosabatini ko'rsatuvchi yangidan yangi faktlarni aniqladi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, o'zbek manbashunosligi rivojiga o'z tadqiqotlari bilan munosib hissa qo'shgan olim Sharif Yusupov biror bir manba ustida ishlar ekan, yuzaki qarashni xohlamaydi. Har bir manbani yaratilish tarixiga jiddiy e'tibor qaratdi. Furqat asarlarda tilga olingan shaxslarni aniqlash jarayonida arxiv hujjatlariga, Furqatning yozishma, maktublariga murojat qildi. Asarlarning qo'lyozma nusxalarini topib, keyingi nashrlardagi xato va kamchiliklar, tushirib qoldirilgan o'rinlarni tuzatishga harakat qildi. Olimning sa'y-harakatlari natijasida, nafaqat Furqat ijodiyoti, balki boshqa ma'rifatparvar ijodkorlar asarlari ustida olib borgan izlanishlari orqali Qo'qon xonligining tugallanishi, ruslar bosqini, o'sha davr ijodkorlarining naqadar ayanchi taqdirlarini aks ettirgan tarixiy haqiqatlarni ochiqlandi, ijodkorlar faoliyati haqida to'g'ri hukmlarni chiqarish uchun muhim manbalar yaratildi.

References:

1. Фурқат ижодиёти. Тошкент: "ФАН" 1990.
2. Юсупов Ш. Фурқат йўлларида. –Т.: Адабиёт ва санъат, 1984.
3. Ўзбек адабиёти тарихи. V томлик, III том. –Тошкент; "Ўқитувчи". 1975
4. Юсупов Ш. Худоёрхон ва Фурқат. – Т.: Шарқ, 1995.
5. Юсупов Ш. Хуфия қатламлар. "Шарқ" –Тошкент: 1995
6. P.Shamsiyev "O'zbek matnshunosligiga oid tadqiqotlar" – Toshkent. "Fan",1 986-y.
7. A.Habibullayev "Adabiy manbashunoslik va matnshunoslik" – Toshkent. Toshkent Davlat Sharqshunoslik instituti, 2000-y.
8. Sh.Sirojiddinov, S.Umarova "O'zbek matnshunosligi qirralari" – Toshkent Akademnashr, 2015-y.
9. www.literature.uz
10. www.ziyo-net.uz
11. www.kutubxona.uz
12. Google.uz.
13. Xurshid Davron kutubxonasi.uz
14. Turklib.uz
15. Wikipediya.uz
16. Фурқат арт. Ташкент: "ФАН" 1990.